

Dados Demográficos

1. **Idade** * (campo de texto livre)
2. **Gênero** * (Marcar apenas uma)

Masculino

Feminino

Outro

Prefiro não dizer

Experiência com Jogos e Controles

3. **Qual é o seu nível de experiência com Guitar Controller?** * (Marcar apenas uma)

Escala de 1 a 5:

- 1 (Nenhuma experiência)
- 2
- 3
- 4
- 5 (Sou experiente)

4. **Como você classifica sua familiaridade com jogos digitais?** * (Marcar apenas uma)

Escala de 1 a 5:

- 1 (Iniciante)
- 2
- 3
- 4
- 5 (Avançado)

Usabilidade da Guitar Controller

5. **Avalie sua concordância com as afirmações abaixo.** Escala: 1 (Discordo totalmente) a 5 (Concordo totalmente)

Afirmação	1	2	3	4	5
Achei o controle fácil de usar					
A localização dos botões foi intuitiva					
Foi simples aprender a usar a guitarra como controle					
O controle é confortável para segurar durante o jogo					
Senti que precisei de muito esforço para usar o controle					
Me senti confiante usando a guitarra como controle					

Experiência do Jogador

6. **Classifique os aspectos abaixo da sua experiência.** Escala: 1 (Nenhum) a 5 (Extremamente)

Aspecto	1	2	3	4	5
Quão imersivo foi o jogo com a guitarra?					
Quão divertido foi usar a guitarra como controle?					
Quão desafiador foi o jogo com esse controle?					
Quão satisfeito você ficou com a experiência?					
Quão única ou diferente você considera essa forma de jogar?					

Satisfação com o Controle

7. **Avalie sua satisfação com os seguintes aspectos.** Escala: 1 (Nenhum) a 5 (Extremamente)

Aspecto	1	2	3	4	5
Satisfação com a resposta dos botões					
Satisfação com o conforto físico do controle					
Satisfação com a inovação trazida pelo controle					
Satisfação geral com a guitarra como controle alternativo					

Comparação com Controles Tradicionais

8. **Considerando a experiência completa, você preferiria jogar com: ***
(Marcar apenas uma)

Guitar Controller

Teclado

Indiferente

9. **Quais vantagens você percebeu ao usar a Guitar Controller?** (Marque todas que se aplicam)

Experiência mais imersiva

Controle mais divertido

Diferente e inovador

Fácil de aprender

Nenhuma vantagem percebida

10. **Quais desvantagens você percebeu ao usar a Guitar Controller?** (Marque todas que se aplicam)

Menos preciso que controles tradicionais

Curva de aprendizado mais difícil

Cansaço físico mais rápido

Limitado em funcionalidades

Nenhuma desvantagem percebida

Potencial de Uso em Outros Gêneros

11. **Você acredita que a Guitar Controller poderia ser usada em outros gêneros de jogos?** (Marcar apenas uma)

Sim

Não

12. **Se sim, em quais?** (ex.: puzzle, RPG, ação, outros): (campo de texto livre)

Avaliação Qualitativa

13. **Pontos fortes:** O que mais gostou na utilização da Guitar Controller?
(campo de texto livre)
14. **Sugestões de melhoria:** Como a experiência poderia ser melhorada?
(campo de texto livre)

Considerações Finais

15. **Você recomendaria essa experiência para outros jogadores?** * (Marcar apenas uma)
 - Sim, definitivamente
 - Sim, com ressalvas
 - Apenas para curiosos
 - Não
16. **Comentários finais:** Alguma observação adicional sobre o controle alternativo ou a experiência como um todo? (campo de texto livre)